

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QO'SHMA SO'ZLARNING YASALISHINING O'XSHASH VA FARQLI TARAFLARI.

Zaynobiddinova Gulbahor Bahtiyorovna¹, Turg'unova Zahroxon²

¹Andijon davlat chet tillari instituti Ingliz tili va Adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi, ²Andijon Davlat Chet Tillari Institutida. Ingliz filologiyasi, o'qitish metodikasi va tarjimashunoslik fakulteti, Filologiya va tillarini o'qitish: arab tili yo'nalishi 2-kurs 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391759>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida keng qo'llaniladigan til hodisalaridan bo'lmish qo'shma so'zlarni har ikkala til uchun umumiy xususiyatlarini umumlashtirish va shu asnoda qiyoslanayotgan tillarning bir-biriga xos bo'lgan hodisalarni izohlab berishdir.

Kalit so'zlar: Komponent, semantik birlik, qiyosiy tilshunoslik, kognitiv tilshunoslik, non-produktiv, qo'shma so'zlar.

Abstract. This article summarizes the common features of compound words that are widely used in English and Uzbek languages and explains the phenomena that are characteristic of the languages being compared.

Key words: Component, semantic unit, comparative linguistics, cognitive linguistics, compound words.

Аннотация. Целью данной статьи является обобщение общих черт сложных слов, которые являются языковыми явлениями, широко используемыми в английском и узбекском языках, для обоих языков и в то же время объяснение явлений, которые являются уникальными для сравниваемых языков.

Ключевые слова: Компонент, семантическая единица, сравнительное языкознание, когнитивная лингвистика, непродуктивные, сложные слова.

Ma'lumki qo'shma so'zlar har tilda turli xil o'rganilib kelinadi va ular ortasida turlicha o'xshash va farqli jihatlari mavjud. Bu fikrni isbotlash maqsadida ingliz tili va o'zbek tillaridagi yuqoridagi xususiyatlarni har ikki tilda ko'rib chiqamiz.

Qo'shma so'zlar -ikki yoki undan ortiq morfemaning qo'shilishidan hosil bo'lgan va yagona struktur-semantik birlikni tashkil etgan so'zlar. Qo'shma so'zlar nafaqat kognitiv lingvistika asosida tasniflanadi balki qiyosiy tilshunoslikda ham ularning foydalanish usullari solishtiriladi. Eng ko'p ishlatiladigan qo'shma so'zlar ingliz tilidagi qo'shma otlar (Cheeseburger), qo'shma sifatlar (Good-looking), qo'shma fellar (waterproof the deck) kabilar. Lekin o'zbek tilida ko'proq qo'shma otlar (karnaygul), qo'shma sifatlar (rahmdil), qo'shma fe'llar (sotib oldi) kabilardan foydalaniladi.

Qo'shma so'zlar yasalishi uchun asos bo'lgan so'zlar o'zlarining dastlabki ma'nosini qisman yoki butunlay yo'qotadi va ular birgalikda umuman yangi lug'aviy ma'no bildiradi. Ya'nikim, o'zbek tilidagi xum va kalla so'zlari alohida leksemalar sifatida o'zlarining lug'aviy ma'nosiga ega. Lekin ularning qo'shilishidan yangi qo'shma so'zlar hosil boladi va ma'nosi qisman o'zgaradi, ya'ni bunday qo'shma so'zlardan anglashilayotgan narsa va hodisa so'z ma'nosi bilan juz'iy bog'liq bolsada aynan shu so'zlar anglatgan ma'nolarga uzviy aloqasi bo'lmaydi, bu ta'rif hech qanday e'tirozsiz ikkala o'zbek va ingliz tillaridagi attributiv qo'shma so'zlar uchun umumiy deb olinishi mumkin, chunki ular ortasidagi o'xshashlikni anglash qiyin

emas. Yuqorida biz o'zbek tilidagi misolni ko'rib chiqdik, shu o'rinda ingliz tiliga ham to'xtaladigan bo'lsak, bunday misollarni ingliz tilida kam uchratsak ham ular nutqda juda faol qo'llaniladi. Fikrimning isboti sifatida "egghead" qo'shma so'zini olsak, u tuxum shaklidagi boshni emas, balki umuman boshqa ma'noni, ya'ni judayam zehni o'tkir shaxsni ifodalab kelmoqda. Bu turdagi qo'shma so'zlar ingliz tilida "Ekzosentrik qo'shma so'zlar" deb yuritiladi.

Qo'shma so'zlar tarkibidagi komponentlarning o'zaro munosabatlariga ko'ra uch guruhga bo'linadi;

1. Determinativ qo'shma so'zlar
2. Kopulyativ qo'shma so'zlar
3. Chatishtiruv usulidagi qo'shma so'zlar

Determinativ qo'shma so'zlar - bir komponentning ikkinchisining ma'nosiga aniqlik kiritib tobe so'z sifatida keladi. Masalan o'zbek tilida uy egasi kabi. Uy-tobe so'z, egasi-hokim so'zdir. Ingliz tilida ham bunday so'zlarni uchratish mumkin. Misol uchun: zookeeper kabi. Zoo-tobe, keeper esa hokimdir.

Kopulyativ qo'shma so'zlar - har ikkala soz ham teng ma'noli bo'ladi. Masalan: ota-ona. Ingliz tilida esa cafe-restaurant kabilarni misol qilib olsak bo'ladi.

Chatishuv usuli bilan yasalgan qo'shma so'zlar - bu usulda yasalgan qo'shma so'zlar tashqi ko'rinishidan so'z birikmasi hatto gapga ham o'xshaydi, lekin bo'laklarga ajratilmaydigan tushunchaga ega bo'lib bir urg'uda o'qiladi.

Masalan: Prettyful (pretty+beautiful) "chiroyli" ingliz tilida bunday so'zlar "gibrid qo'shma so'zlar" deyiladi.

O'zbek tilida esa misollar Baqaterak (baqa+terak) botanikaga oid. Bunday qo'shma so'zlarga bizning ona tilimizda "duragay qo'shma so'zlar" deyiladi.

Ingliz tili va o'zbek tillarida *hayvon+tana qismi=osimlik nomi* kabi kognitiv modelni uchratishimiz mumkin, lekin ikkala tilda ham bu ko'rinish kam uchraydi. Bunga misol qilib, *otquloq, laylaktumshuq, qoziqorin* kabilarni keltirish mumkin. Lekin o'zbek tilidan farqli jihati, ingliz tilida *rang+narsa=osimlik nomi* kabi kognitiv modellar mavjud. Bu model non-produktiv usul sanaladi. Masalan, *Yellowwood, Greensleeve Rose, Red Star Gladiolus* kabilar. Bu ko'rinishdagi aytiladigan o'simliklarning kognitiv asosi rangi hisoblanadi,

Demak, yuqoridagi ingliz va o'zbek tillaridagi qo'shma so'zlardan ko'rishimiz mumkinki, o'zbek tilidagi qo'shma so'zlarga reflektiv munosabat orqali yondashilgan. Misol uchun: otquloq, otning qulogiga o'xshaganligi uchun shunday nomlangan.

Ingliz tilidagi qo'shma so'zlar esa simmetrik munosabat tufayli hosil qilingan, ya'ni Greensleeve Rose gulini olsak, gulning rangi yashil va shakli ko'ylakning yeng qismiga o'xshaydi, bu o'xshashlik doim bir xilda saqlanadi.

Demak, yuqoridagi misollardan ko'rishimiz mumkinki ikkita boshqa-boshqa qatlamlarga oid so'zlarning birikuvidan bunday qo'shma so'zlar ikki tilda ham ham yasaladi. Shunday hulosaga kelish mumkinki, har ikki tilda ham o'xshash va farqli tomonlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бондаренко В.А. Фонетическая структура инновационных сложных слов современного английского языка (экспериментально-фонетическое исследование): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Киев, 2001. – 20 с.
2. Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. – Киев: Высш. шк., 1988. – 264 с.

3. Буранов Дж.Б. Сравнительная типология английского и тюркских языков. – М.: Высш. шк., 1983. – 267 с.
4. Воробьев В.В. Сопоставительная лингвокультурология и межкультурная коммуникация // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы на современном этапе: Матер. Междунар. научконф.–Самарканд, 2002.–С. 6–14.
5. Акобиров С.Ф., Михайлов Г.Н. Узбекско–русский словарь. – Т.: Гл. ред. Узб. сов. энциклопедии, 1988. – 726 с.
6. A. Iskos, A. Lenkova. Deutsche Lexikologie.-Ленинград, 1970.
7. Abdurahmonov G'. O'zbek tili grammatikasi. Toshkent.1995.
8. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatamlari.–Toshkent: Fan, 1985